

"DARSLARDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH METODIKASI"

Mamatkarimova Gulmira Xabibullayevna

+998936026268

@mail: 73-internat@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13893155>

Bugungi kunda texnologiyalar ta'lim tizimida muhim rol o'ynashni boshlagan bo'lib, ayniqsa sun'iy intellekt (SI) bu borada yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. O'quv jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish faqat bilimlarni o'zlashtiribgina qolmay, balki o'quv jarayonining barcha bosqichlarida – darslarni rejalashtirishdan tortib, baholashgacha bo'lgan jarayonlarda ham yordam bera oladi. Sun'iy intellekt o'qituvchilarga va o'quvchilarga ko'plab imkoniyatlarni yaratib beradi, jumladan, o'quv jarayonini individuallashtirish, o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashish va ularni qiziqarli va samarali tarzda ta'lim olishlariga yordam beradi.

Mazkur tezisda darslarda sun'iy intellektdan qanday samarali foydalanish, uning afzalliklari va imkoniyatlari, shuningdek, qiyinchiliklari va bu texnologiyalarni qanday to'g'ri qo'llash kerakligi muhokama qilinadi.

1. Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi ahamiyati

Sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llash hozirgi kunda katta e'tibor qaratilayotgan yo'nalishlardan biridir. O'quv jarayonida SI texnologiyalarining ishlatilishi o'qituvchilar uchun yordamchi vosita sifatida ko'riladi. Quyida SI ning asosiy roli va uning ta'lim jarayonidagi foydali jihatlari bayon etiladi.

1.1. Adaptiv ta'lim tizimlari

Adaptiv ta'lim tizimlari o'quvchilarning bilim darajasi va qobiliyatlariga moslashadi. Bu tizimlar har bir o'quvchiga alohida e'tibor berib, ularning qiziqishlari, qobiliyatlari va ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim dasturlarini taqdim etadi. Misol uchun, o'quvchi o'zi qiyinchilik ko'rayotgan mavzular bo'yicha ko'proq mashqlarni bajarishi, shu bilan birga kuchli tomonlarini rivojlantirish uchun maxsus topshiriqlar olishi mumkin.

1.2. Virtual yordamchilar va sun'iy intellekt asosidagi chatbotlar

Virtual yordamchilar va sun'iy intellekt asosidagi chatbotlar o'quvchilarga dars jarayonida turli savollarga tezkor javob berish, uy vazifalarini bajarishda yo'l-yo'riq ko'rsatish va boshqa o'quv faoliyatlarida yordam berish orqali o'qituvchining ishini yengillashtiradi. Bu yordamchilar sun'iy intellekt algoritmlari yordamida foydalanuvchining savollariga mos javoblarni topadi va ta'lim jarayonini tezlashtiradi.

1.3. Avtomatlashtirilgan baholash tizimlari

Sun'iy intellekt asosida avtomatlashtirilgan baholash tizimlari o'qituvchilarga baholash jarayonida yordam beradi. Yozma ishlar, testlar va boshqa turdagi topshiriqlarni avtomatik baholash orqali SI o'qituvchilarning vaqtini tejaydi va natijalarni tezkor va adolatli tarzda taqdim etadi. Ushbu texnologiya nafaqat vaqtni tejash, balki inson omilini kamaytirish orqali xolis baholash imkoniyatini ham oshiradi.

2. Sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari

Sun'iy intellekt texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llash ko'plab afzalliklarga ega. Quyida ularning ba'zilari keltiriladi:

2.1. O'quv jarayonini shaxsiylashtirish

O'quvchilarning individual ehtiyojlarini qondirish uchun SI texnologiyalari yordamida ta'lim shaxsiylashtirilishi mumkin. Bu o'qituvchi uchun katta yordam beradi, chunki har bir o'quvchiga alohida e'tibor berish va ularning ehtiyojlariga mos keladigan materiallarni tanlash ancha osonlashadi.

2.2. O'quv jarayonining tahlili va optimallasuvi

Sun'iy intellekt orqali o'quv jarayonining tahlili real vaqt rejimida amalga oshiriladi. Bu o'qituvchiga o'quvchilarning muvaffaqiyat darajasini kuzatish, ularning qaysi mavzularda qiyinchiliklarga duch kelayotganini aniqlash va o'qitish jarayonini optimallashtirish imkoniyatini beradi.

2.3. Qiyin masalalarni tushuntirish va yechish

Sun'iy intellekt yordamida murakkab masalalarni tushuntirish jarayoni ancha sodda va tushunarli bo'lishi mumkin. O'quvchilarga murakkab tushunchalarni turli xil interaktiv simulyatsiyalar va vizual vositalar orqali o'rgatish samaradorligini oshiradi. Shu orqali o'quvchilarning qiziqishi va darsga jalb qilinishi kuchayadi.

3. Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash yo'llari

O'quv jarayonida sun'iy intellektdan samarali foydalanish uchun quyidagi usullar qo'llaniladi:

3.1. Darslarni rejalashtirish va boshqarish

O'qituvchilar sun'iy intellekt yordamida o'z darslarini yanada aniqroq va samarali rejalashtirishlari mumkin. Bu jarayon o'quvchilarga texnologik imkoniyatlardan kengroq foydalanish imkonini beradi. Masalan, sun'iy intellektga asoslangan o'quv platformalari yordamida o'quvchilar materiallarni interaktiv tarzda o'rganishlari mumkin.

3.2. Sun'iy intellektning kundalik hayotda qo'llanishi

Pandemiya sharoitida masofaviy ta'lim muhim ahamiyat kasb etdi. Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida masofaviy ta'lim jarayoni interaktiv va shaxsiylashtirilgan bo'lib, o'quvchilarning ta'lim jarayoniga jalb qilinishini ta'minlaydi. Masalan, virtual yordamchilar masofaviy ta'limda o'quvchilarning savollariga javob berib, ular bilan doimiy aloqada bo'lish imkoniyatini beradi.

3.3. O'quvchilarni motivatsiyalash

Sun'iy intellekt asosida o'quvchilarni ta'lim jarayoniga jalb qilish uchun o'yinlashtirish (gamifikatsiya) metodlaridan foydalanish mumkin. Bu usul o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va o'quv jarayoniga faolroq jalb qiladi. O'yin elementlari orqali o'quvchilar darslarni qiziqarli va interaktiv tarzda o'zlashtirishlari mumkin.

4. Sun'iy intellektni darslarda qo'llash bo'yicha tavsiyalar

Sun'iy intellektni ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiya qilish uchun quyidagi tavsiyalarni e'tiborga olish lozim:

4.1. O'qituvchilarni tayyorlash

O'qituvchilarni sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanishga o'rgatish kerak. O'qituvchilar sun'iy intellektdan foydalanish uchun texnologik bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak. Bu o'qituvchilarga yangi texnologiyalar bilan tanishish va o'quv jarayonini optimallashtirish imkonini beradi.

4.2. Texnologik infratuzilmani yaratish

Ta'lim muassasalarida sun'iy intellektdan samarali foydalanish uchun zarur texnologik infratuzilmani yaratish muhim. Bu, jumladan, raqamli platformalar, internetga ulanish va

boshqa texnologik jihozlarni o'z ichiga oladi. To'g'ri infratuzilma mavjud bo'lsa, o'qituvchilar va o'quvchilar sun'iy intelle

5. Xulosa

Kelajakda sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanishi kutilmoqda. Darslarda sun'iy intellektni qo'llash o'quvchilarni yanada kreativ, bilimli va mustaqil shaxs sifatida shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, hozirgi kunda ushbu texnologiyalarni to'g'ri joriy etish va ulardan samarali foydalanish ta'lim tizimining rivojlanishi uchun hal qiluvchi omil bo'ladi.

References:

1. Anderson, M. & Rainie, L. (2018). *Artificial Intelligence and the Future of Humans*. Pew Research Center. URL: <https://www.pewresearch.org>
2. Baker, T., Smith, L. & Anissa, N. (2019). *Educ-AI-tion Rebooted? The Future of Artificial Intelligence in Schools and Colleges*. Nesta. URL: <https://www.nesta.org.uk>
3. Holmes, W., Bialik, M. & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Boston: Center for Curriculum Redesign. URL: <http://curriculumredesign.org>
4. Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M. & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education*. Pearson Education. URL: <https://www.pearson.com>
5. Seldon, A. & Abidoye, O. (2018). *The Fourth Education Revolution: Will Artificial Intelligence Liberate or Infantilise Humanity?*. Buckingham: University of Buckingham Press.
6. Tuomi, I. (2018). *The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching, and Education*. Luxembourg: European Commission, Joint Research Centre. URL: <https://publications.jrc.ec.europa.eu>
7. Poons, P. (2020). *AI in Education: Learning Through Artificial Intelligence*. Springer Nature.
8. West, D. M. (2018). *The Future of Work: Robots, AI, and Automation*. Brookings Institution Press.
9. Brown, E., & Ellison, J. (2021). *Artificial Intelligence in the Classroom: Practical Ideas for Teachers*. New York: Routledge.